

ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ ПОЛУДЕННЫХ ПЕСЧАНОК В НИЗОВЬЯХ ДЕЛЬТЫ АМУДАРЬИ 2021-2024 гг

М.Т. Тлегенов (PhD)

Каракалпакский институт сельского хозяйства и агротехнологий

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17751970>

Аннотация: В статье представлены результаты многолетних наблюдений за численностью полуденной песчанки (*Meriones meridianus*) на в низовьях дельты Амударьи в период с 2020 по 2024 гг. Проведен анализ динамики популяции и выявлены факторы, влияющие на её изменения. Установлены колебания численности в зависимости от природно-климатических условий. Полученные данные важны для оценки состояния грызунных сообществ пустынных экосистем Средней Азии.

Ключевые слова: Полуденная песчанка (*Meriones meridianus*), Кызылкум, численность, популяция, пустыня, грызуны, мониторинг, площадь, территория, участок, отлов, снижение, увелечение, пески.

Введение. Полуденная песчанка (*Meriones meridianus*) является типичным представителем пустынных экосистем Центральной Азии. Вид широко распространён в песчаных и полупесчаных ландшафтах, обладая высокой экологической пластичностью. Изучение численности этого вида имеет важное значение для понимания структуры грызуны сообществ, оценки состояния экосистем и возможных эпизоотических рисков. Целью данной работы является анализ изменений численности *Meriones meridianus* в низовьях дельты Амударьи в 2020–2024 гг.

Вопрос о характере колебаний численности полуденной песчанок (*Meriones meridianus* Pall), широко распространенных на территории в низовьях дельты Амударьи и являющихся виновниками существования здесь природной очаговой чумы, важен как с точки зрения теории эпизоотологии этого зооноза, так и для практической деятельности противочумных учреждений.

Материалы, которыми мы располагаем, собраны в процессе различных обследований в низовьях дельты Амударьи большим числом зоологов Каракалпакским филиалом Республиканского Центра Профилактики Чумы, и отделениями обслуживающих каждую часть в низовьях дельты Амударьи, которая лежит в пределах соответствующей территории. Помимо первичных материалов и отчетов отдельных зоологов, нами использованы отчеты названных выше противочумных учреждений, а также некоторые сводные данные Тахтакупырского и Турткульского отделений.

Учет численности песчанок постоянно проводили капканном-площадочным способом (Ралль, 1937), хотя детали, методики претерпевали

TÚSLIK ARALBOYÍ TÁBIYIY RESURSLARÍNAN ÚNEMLI PAYDALANÍW XII RESPUBLIKALÍQ ILIMIY-ÁMELIY KONFERENCIYA

изменения. До 2020 г. учет проводили на каждой площадке в течение до суток с ежедневной одноразовой проверкой капканов и выборкой из них грызунов. С 2020 по 2024 г. песчанок вылавливали в течение до суток.

Начиная с 2021 г., срок облова площадок был сокращен до суток. Для возможного сравнения учетных данных, полученных в отдельные годы при различных сроках облова площадок, нами произведен перерасчет к показателям односуточного облова. Были трудности и другого порядка, связанные с применением для отлова песчанок различных орудий лова и неодинакового размера учетных площадок, с одновременным проведением обследований в разных частях в низовьях дельты Амударьи и т.д.

Материалы и методы исследования. Исследования проводились на стационарном полигоне, расположенном на в низовьях дельты Амударьи. Учет численности проводился ежегодно с мая по июль методом учёта нор и по маршрутам с фиксированной площадью (10 га). Дополнительно применялись методы отлова живо ловушками и визуальных наблюдений.

Метеорологические данные были получены с ближайшей климатической станции.

Осуществляет материалы отдельных лет трудно сравнимыми и несколько снижает их достоверность, что, однако, в известной мере искупается большим числом проведенных учетов. За время с 2020-2024 г. зоологами противочумных учреждение заложено более 200 тыс. учетных площадок (размером 0,25-1 га), на которых отловлено свыше 1 млн. зверьков.

Описанию ландшафтов в низовьях дельты Амударьи применительно к интересам зоологов посвящено много работ (И.Л. Мартиневский, А.Я.Кенжебаев, Г.А.Асенов, В.М.Степанов Кызылкумский очаг чумы 1991г, А.Шилов, А.В.Чабовский, С.И.Исаев, В.В.Неронов. Динамика сообщества и популяция грызунов полупустынь в условиях снижения нагрузка на пастбища и увлажнения климата 2000г, У.Б.Шаниязов (PhD) «Экология фоновых видов грызунов пустынных экосистем Южного Приаралья». 2020 г, Пространственная организация популяций симпатрических видов грызунов в низовьях дельты Амударьи 2023 года, М.Т.Тлегенов (PhD) и др.), что позволяет нам не останавливаться на этом вопросе.

Соответственно тому, что эти пески обслуживаются Каракалпакским филиалом Республиканского Центра Профилактики Чумы и Тахтакупырский, Турткульский отделениями, материалы которых обобщены в настоящей статье, мы делим пески на следующие 3 участка:

TÚSLIK ARALBOYÍ TÁBIYIY RESURSLARÍNAN ÚNEMLI PAYDALANÍW XII RESPUBLIKALÍQ ILIMIY-ÁMELIY KONFERENCIYA

1. Южный участок (Турткульский отд). Характеризуется наличием на востоке сильно разбитых бугристых песков с большими скоплениями барханов, а на западе и юго-восточный обширных зарослей и джужгуна (искусственные посадки). На востоке наблюдается постоянное численное доминирование полуденных песчанок.

2. Северный участок (Тахтакупырский отд). Скопления бугристых песков, относительно хорошо задернованных, компенсируют с участками опесчаненной или глинистой степи. Барханные пески имеются только в виде немногочисленных отдельных бугров или гряд. Местами хорошо развиты кустарники. Численность полуденных песчанок на большей части участка примерно одинакова.

3. Юго-Восточный участок. (Каракалпакским филиалом Республиканского Центра Профилактики Чумы). Пески имеют островной характер. Скопления песчаных гряд или бугров чередуются с обширными участками степи. В южной части участка многочисленны вида песчанок, на севере преобладает этот вид имеет тоже многочисленное.

Результаты исследования. Анализ численности полуденной песчанки за 2020–2024 гг. показал волнообразную динамику (табл. 1):

Таблица 1. Среднегодовая численность *Merionesmeridianus* (особей/10 га)

№	Год	Численность (особей/10 га)
1.	2020	32
2.	2021	45
3.	2022	38
4.	2023	51
5.	2024	47

Наибольшая численность была зафиксирована в 2023 году. Минимальные значения наблюдались в 2020 году, что может быть связано с резким снижением количества осадков и высокой температурой воздуха.

Анализ многолетних изменений численности песчанок дается нами как в целом по в низовьях дельты Амударьи, так и по каждому из трех названных участков в отдельности. Мы отказались при этом от рассмотрения вопроса о колебаниях численности песчанок по станциям. Материал, подвергнутый обработке, накапливался в течение ряда лет большим коллективом, что исключает уверенность в однообразной оценке станций разными лицами. Кроме того, приходится сравнивать данные, полученные в различных пунктах

TÚSLIK ARALBOYÍ TÁBIYIY RESURSLARÍNAN ÚNEMLI PAYDALANÍW XII RESPUBLIKALÍQ ILIMIY-ÁMELIY KONFERENCIYA

песчаного массива, в связи с чем даже однотипные на первый взгляд станции могут существенно различаться друг от друга. Поэтому в статье приводятся только средние плотности поселений песчанок, пересчитанные на «объединенный гектар».

Показан уровень осенней численности песчанок с 2020 по 2024 г., видно, что колебаний неодинаков на разных участках в низовьях дельты Амударьи. Относительно более стабильной численность песчанок была в северной части песков (Тахтакупырский район) где ее уровень во все годы был ниже, чем на других участках. Для юго-восточного и южного участков (Турткульской отд и КК филиала) характерны более резкие изменения численности по годам и в общем более высокий уровень. В некоторые годы изменения численности происходили почти на всей территории песков более или менее синхронно или только с небольшими отклонениями на отдельных участках от общей тенденции, например, с разрывом на один год в сроках наступления заметных понижений или повышений численности.

Так, начиная с 2022 г., когда уровень численности был относительно высок, вплоть до 2020-2021 гг., на всех трех участках шло ее дальнейшее повышение. Наиболее высокой она стала на юго-восточном участке в 2022-23 гг, а на двух остальных- В 2021 г.

Начиная с 2020-2021 гг., также согласованно на всех трех участках шло понижение численности, в результате которого она достигала наименьшего в эти годы уровня: на южном участке - В 2022 г., на юго-восточном в 2022 г. и на северном, на котором понижение численности было особенно заметным,- в 2024 г.

С этих лет началась новая волна подъема численности полуденных песчанок на южном участке в 2022 г. и на северном и юго-восточном в 2023 г., а затем новое такое же согласованное понижение к 2023-2024 гг.

После 2018 г. синхронность в колебаниях численности песчанок нарушилась, что можно с некоторым основанием поставить в связь с проводившимся здесь ежегодным истреблением этих грызунов отравленными приманками. Эти работы были начаты в 2020 г., в 2021-2022 гг. достигли объемов порядка 1,5-2 млн. га в год (Найден, 1960; Карпузиди, 1960).

Известный интерес представляет вопрос о том, как изменяются численные соотношения полуденной песчанок при повышении или понижении их суммарной численности. Катастрофическое снижение численности песчанок к 2016-2019 гг. объясняется главным образом крайне неблагоприятными

TÚSLIK ARALBOYÍ TÁBIYIY RESURSLARINAN ÚNEMLI PAYDALANÍW XII RESPUBLIKALÍQ ILIMIY-ÁMELIY KONFERENCIYA

климатическими условиями зимы 2016/2019 г. почти на всей территории в низовьях дельты Амударьи (исключительно холодная и затяжная, большие снегопады, глубокий покров снега, сильные морозы в феврале - марте). Эти условия пагубно отразились на жизнедеятельности песчанок, особенно полуденных, удельный вес которых в общем стаде обоих видов резко снизился. Наиболее отчетливо это проявилось на юго-восточном участке. С повышением общей численности песчанок стал возрастать и удельный вес полуденных среди них.

Вторично такая же картина наблюдалась зимой 2018/19 г., но только на северном участке, где на протяжении суровой, зимы отмечались гололеды. И в этом случае популяция полуденных песчанок пострадала сильнее, чем на других грызунов. На южных части территориях многоснежной песков, Турткульских районах зимовка песчанок прошла этой зимой более благополучно.

Эти примеры позволяют, казалось, сделать вывод, что численность полуденных песчанок, по сравнению всегда подвержена более резко выраженным изменениям, зависящим от погодных условий, и что суммарный уровень численности обоих видов на в низовьях дельты Амударьи зависит в основном от численности полуденных песчанок. Удельный вес полуденных песчанок был высоким как при низкой, так и при высокой общей численности песчанок и наоборот. Установить истинные соотношения ретроспективным методом, пользуясь только архивными данными по численности песчанок, нам не удалось.

Мы не даем подробной характеристики изменений численности песчанок на протяжении года. Как правило, от весны к осени численность% полуденных песчанок в общем вылове увеличивалась, но в одни годы, в силу тех или иных причин, она увеличивалась к осени до 14,0 экз (2023-2024гг., юго-восточный частях Каракалпакских филиалах Республиканского Центра Профилактики Чумы.), тогда как в другие - до 12,0 экз (в 2022 и 2024 гг., Тахтакупырский районах на северных части; в 2021 и 2023 гг., Турткульских районе на южных части.), а чаще только до 13,9 раза. Наряду с этим были годы, когда численность песчанок от весны к осени почти не изменялась в не которых участках.

Обсуждение. Полученные данные свидетельствуют о чувствительности популяции *Merionesmeridianus* к климатическим колебаниям. Повышение численности в 2021 и 2023 гг. может быть обусловлено увеличением кормовой

TÚSLIK ARALBOYÍ TÁBIYIY RESURSLARÍNAN ÚNEMLI PAYDALANÍW XII RESPUBLIKALÍQ ILIMIY-ÁMELIY KONFERENCIYA

базы за счет большего количества осадков весной и летом. Снижение численности в 2022 г., вероятно, связано с засушливыми условиями и повышенной плотностью хищников. Также следует учитывать антропогенное воздействие, включая выпас скота и механическое разрушение нор.

Сравнение с данными предыдущих лет (до 2020 года) показывает общую тенденцию к сохранению стабильной численности при естественных флуктуациях.

Выводы

1. Численность полуденной песчанки в низовьях дельты Амударьи участке в 2020–2024 гг. варьировала в пределах 32–51 особей на 10 га.
2. Динамика популяции обусловлена сочетанием климатических факторов и состояния растительного покрова.
3. Вид сохраняет стабильное положение в экосистеме, несмотря на ежегодные колебания численности.
4. Результаты могут быть использованы для последующего мониторинга грызунных популяций и оценки экологического состояния пустынных территорий.

ЛИТЕРАТУРА

1. Дмитриев, А., Ньматов, А. (2022). Оценка динамики эпизоотического состояния центрального участка Кызылкумского природного очага чумы и экономических рисков при завозе и распространения чумы. *Общество и инновации*, 3(4), 246–255. <https://doi.org/10.47689/2181-1415-vol3-iss4-pp246-255>
2. Куранбоева З. Усаров З., Бабушкин О.Л., Мамаджанова Г.А. Изменения многолетней нормы температуры и осадков по Узбекистану в условиях глобального потепления // Гидрометеорологические исследования в условиях изменения климата: актуальные проблемы и пути их решения: Материалы Междунар. науч. конф. Ташкент, 2022. С. 64–68.
3. Холматжанов Б.М., Сулаймонова Н.Н. и др. Изменение количества осадков в Узбекистане в период 1961-2016 гг. // *Solid State Technology*. 2020. Т. 63. Вып. 4. С. 609–618.
4. Бабушкин О.Л., Сумочкина Т.Е., Ситникова М.В. Климатическая оценка каракулеводческих пастбищ Узбекистана. Ташкент: НИГМИ, 2007. 253 с.
5. Shaniyazov U. B., Mambetullaeva S.M., Utemuratova G.N. Analysis of the Dynamics of the Number of Dominating Species of Rodent Desert Ecosystems of the Aral Sea // *International Journal of Science and Research (IJSR)* .- 2019.- Volume 8 Issue 12, p. 1383-1385
6. Wauters L.A., Gurnell J. The mechanism of replacement of red squirrels by grey squirrels. A test of the interference competition hypothesis // *Ethology*. 1999. Vol. 105, № 12. P. 1053 – 1071.
7. Тлеумуратова Б.С., Мамбетуллаева С.М., Мустафаева Р. Моделирование выноса солей с обсохшего дна Аральского моря и его последствий // *Евразийское научное объединение. Эффективные исследования современности.*– 2015.– №10.– 238 – 242 с.
8. Тлеумуратова Б.С., Мамбетуллаева С.М. Modeling of the water-salt regime dynamics of the Aral sea and its coastal zone // *European science review*, 2017, № 1-2, January-february. – P.26–28.

TÚSLIK ARALBOYÍ TÁBIYIY RESURSLARÍNAN ÚNEMLI PAYDALANÍW XII RESPUBLIKALÍQ ILIMIY-ÁMELIY KONFERENCIYA

9. Реймов Р. Опыт экологического и морфофизиологического анализа фауна млекопитающих Южного Приаралья – Нукус: Каракалпакстан.–1972. – 412 с.
10. Реймов Р. Млекопитающие Южного Приаралья.- Ташкент, ФАН.- 1985.- 95 с.
11. Реймов Р. Грызуны Южного Приаралья.- Ташкент, ФАН.- 1987.- 125 с.
12. Реймов Р.Р. Приспособление млекопитающих к экстремальным условиям обитания в Южном Приаралье // Вестник ККО АН РУз.– Нукус.– 1995.– № 3.– 13–19 с.
13. Мамбетуллаева С.М., Асенов Г.А. Анализ влияния комплекса факторов на динамику численности большой песчанки в Каракалпакских Кызылкумах // Вестник ККО АН РУз.- Нукус.- 1999.- №1.- 28-29 с.
14. Карасева Е.В., Телицина А.Ю. Методы изучения грызунов в полевых условиях: Учеты численности и мечение. М.: Наука, 1996. 228 с.